

ДАВЛАТ МУЛКИНИ ХУСУСИЙЛАШТИРИШНИНГ ЯНГИ УСУЛЛАРИ

Валижонов Акмал Рахимович

Хусусийлаштириш ва давлат активларини бошқариш муаммоларини тадқиқ этиш маркази,
и.ф.н.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17947687>

***Аннотация.** Мақолада Ўзбекистон Республикасининг 2024 йил 14 февралда қабул қилинган “Давлат мулкни хусусийлаштириш тўғрисида”ги янги Қонунида назарда тутилган хусусийлаштириш усулларининг мазмуни ва моҳияти ёритилган.*

***Калим сўзлар:** хусусийлаштириш, усуллар, аукцион, савдо, танлов, устав фонди, биржа.*

Хусусийлаштириш жараёнининг муваффақиятли амалга оширилиши кўп жиҳатдан унинг самарали усулини танлашга боғлиқ. Ўзбекистон Республикасининг 2024 йил 14 февралда қабул қилинган “Давлат мулкни хусусийлаштириш тўғрисида”ги янги Қонунида хусусийлаштиришнинг 8 та усуллари, яъни: аукцион; танлов савдолари; музокараларга оммавий равишда таклиф қилиш; рақобатга асосланган мулоқот; биржа савдолари; давлат унитар корхонасини ёки давлат муассасасини мулкий мажмуа тарзида хўжалик жамиятининг устав фондига (устав капиталига) давлат улуши сифатида киритиш; давлат улушларини ва давлат кўчмас мулк объектларини хўжалик жамиятининг устав фондига (устав капиталига) давлат улуши сифатида киритиш; давлат унитар корхонасини ёки давлат муассасасини кейинчалик хусусийлаштириш шарти билан ижарага бериш назарда тутилган[1].

Ушбу қонун қабул қилингунига қадар хусусийлаштиришнинг иккита шакли назарда тутилганди, жумладан давлат мол-мулкни танлов йўли билан ва ким ошди савдосида давлатга тааллуқли бўлмаган юридик шахсларга ва жисмоний шахсларга сотиш шаклида, шунингдек Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига зид бўлмаган бошқа шаклларда амалга оширилиши мумкин эди.

Маълумот учун жаҳон амалиётида хусусийлаштиришнинг 10 тагача, жумладан Германияда (6 та), Чехияда (7 та) ва Польшада (10 та) усули қўлланилади [2].

Хусусийлаштириш усулини танлашда давлат кўчмас мулк объектининг, давлат унитар корхонасининг, давлат муассасасининг ёки давлат улуши мавжуд бўлган хўжалик жамиятининг ўзига хос (индивидуал, тармоққа оид, ҳудудий ва бошқа) хусусиятлари, молиявий-иқтисодий кўрсаткичлари ҳамда хусусийлаштириш мақсадлари ҳисобга олинади ҳолда амалга оширилади.

Қонунда хусусийлаштириш усулини танлаш ким томонидан амалга оширилиши белгиланган бўлиб, булар Давлат активларини бошқариш агентлиги ёки унинг ҳудудий бошқармалари ҳисобланади. Хусусийлаштириш усули давлат мулкни хусусийлаштириш бўйича «йўл харитаси»да кўрсатилади ва Давлат активларини бошқариш агентлиги ёки унинг ҳудудий бошқармалари унга ўзгартириш киритиш ҳуқуқига эга.

Шуниси эътиборга лойиқки, Қонунда хусусийлаштиришнинг барча усуллари алоҳида моддаларда тавсифланган.

Аукционга давлат мулкига нисбатан муайян шартларни бажариш талаб қилинмайдиган давлат мулки (бундан давлат акциялари мустасно) қўйилади, бундан шаҳарсозлик нормалари асосидаги лойиҳа бўйича қуриш шарти билан аукционда сотиладиган давлат кўчмас мулк объектлари мустасно.

Харидор зиммасига муайян шартлар юклатилган тақдирда, мазкур давлат мулки танлов савдоларида хусусийлаштирилади.

Танлов савдолари давлат мулкининг хусусиятидан келиб чиққан ҳолда савдо иштирокчилари учун ваколатли давлат органи ёки унинг ҳудудий бошқармалари томонидан олдиндан белгиланган малакавий мезонларга асосан ўтказилиши мумкин.

Танловнинг аукцион савдоларидан асосий фарқли жиҳати аукционга давлат мулкига нисбатан муайян шартларни бажариш талаб қилинмайди, танловда эса бундай шартлар мавжуд бўлади.

Музокараларга оммавий равишда таклиф қилиш йўли билан давлат мулкини хусусийлаштириш унинг хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда ваколатли давлат органи томонидан ёки ваколатли давлат органининг руҳсатига асосан профессионал маслаҳатчи томонидан бир неча босқичда амалга оширилади. **Хусусийлаштиришнинг мазкур усули хусусийлаштириш жараёнининг очиклиги ва шаффоф бўлишини таъминлашга қаратилган.**

Давлат мулкини хусусийлаштиришда мазкур мулкни сотишнинг энг мақбул усулини аниқлаш учун сотиш шартлари, товар ва молия бозорларининг талаблари, инвестиция лойиҳаларининг мақсадли кўрсаткичлари аниқ бўлмаган ҳолларда, давлат мулкини сотиш рақобатга асосланган мулоқот йўли билан амалга оширилади.

Давлат мулкини рақобатга асосланган мулоқот йўли билан хусусийлаштириш – бу хусусийлаштиришнинг янги усулидир ва бу усул рақобатга асосланган.

Эътиборли жиҳати шундаки, ваколатли давлат органи ўз таклифларини берган рақобатга асосланган мулоқот иштирокчиларининг ҳар бири билан алоҳида музокаралар ўткази, шунингдек кўшимча равишда рақобатга асосланган мулоқотнинг барча иштирокчилари билан давлат мулкини хусусийлаштиришнинг айрим жиҳатларини муҳокама қилиши мумкин.

Давлат акцияларини биржа савдолари орқали хусусийлаштириш “Қимматли қоғозлар бозори тўғрисида”ги ҳамда “Биржалар ва биржа фаолияти тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонунларига мувофиқ амалга оширилади.

Хусусийлаштиришнинг дастлабки босқичларида давлат корхоналарини акциядорлик жамиятларига ўзгартириш орқали хусусийлаштириш усули кенг тарқалган эди. Мустақилликнинг ўтган йиллари давомида давлатга тегишли акцияларни хусусийлаштириш орқали давлатнинг иқтисодиётдаги улушини қисқартириш бўйича салмоқли ишлар амалга оширилди. Шу билан бирга, йирик акциядорлик жамиятиларида давлат улуши сақланиб қолинмоқда.

Ўзбекистон Республикаси ҳудудида давлат акцияларини биржа савдолари орқали сотиш «Тошкент» Республика фонд биржасида амалга оширилади. Шунинг учун ушбу жараёнда «Тошкент» Республика фонд биржасида қимматли қоғозлар билан савдо қилиш қоидаларига ҳам риоя қилиш зарур.

Давлат акцияларини биржа савдолари орқали сотиш тартиби Вазирлар Маҳкамасининг 2014 йил 6 октябрдаги “Давлат мулки объектларини хусусийлаштириш тартиби тўғрисидаги низомларни тасдиқлаш ҳақида” 279-сон қарорида ҳам белгиланган.

Жумладан, қарорнинг 2-илоvasи билан тасдиқланган Давлат акцияларини сотиш тартиби тўғрисидаги низомнинг 33-45 бандлари давлат акцияларини биржа савдоларида сотиш тартибини белгилайди.

Давлат улушларини ва кўчмас мулк объектларини хўжалик жамиятларининг устав фондларига (устав капиталларига) киритиш орқали хусусийлаштириш қуйидаги ҳолларда амалга оширилади:

давлат улуши иштирокида ташкил этиладиган хўжалик жамиятлари таъсис этилганда;

хўжалик жамиятларининг устав фондлари (устав капиталлари) давлат улуши ҳисобидан оширилганда.

Давлат улушларини ва кўчмас мулк объектларини хўжалик жамиятларининг устав фондларига (устав капиталларига) киритиш давлат мулкни хусусийлаштириш дастурига мувофиқ амалга оширилади.

Давлат улушларини ва кўчмас мулк объектларини хўжалик жамиятларининг устав фондларига (устав капиталларига) киритиш баҳоловчи ташкилотнинг давлат улушлари ва давлат кўчмас мулк объектларининг қийматини баҳолаш тўғрисидаги ҳисоботида белгиланган миқдорда ваколатли давлат органининг ёки унинг ҳудудий бошқармаларининг буйруқлари билан амалга оширилади.

Давлат улушлари ва кўчмас мулк объектлари хўжалик жамиятларининг устав фондларига (устав капиталларига) киритилганда ушбу улушлар ва кўчмас мулкка нисбатан мулк ҳуқуқи хўжалик жамиятига ўтади. Бунда давлат устав фондига (устав капиталига) киритилган мулк эвазига хўжалик жамиятларининг улушдори ёки акциядорига айланади.

Хулоса сифатида шуни таъкидлаш мумкинки хусусийлаштириш усуллари кенгайтирилганлиги давлат мулки харидорларига қўшимча қулайликлар яратиб, хусусийлаштириш жараёнини жадаллаштиришга ва иқтисодиётда хусусий мулк улушини оширишга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикасининг “Давлат мулкни хусусийлаштириш тўғрисида” Қонуни. 2024 йил 14 февраль ЎРҚ-907-сон
2. www.davaktiv.uz